

MAKKAJO‘XORI O‘SIMLIGINI EGATLAB VA TOMCHILATIB SUG‘ORISHDA SIZOT SUVLARI SATXI VA UNING MINERALLASHGANLIGI.

Isoyeva Laylo Baxtiyorovna

Yusupova Oynura Mexriddinovna

*"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti" Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
institute (Buxoro).*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Buxoro viloyatining kuchsiz sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida makkajo‘xori navlarini turli sug‘orish usullari bo‘yicha makkajo‘xori navlarining o‘sishi va rivojlanishi ko‘chat qalinligi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: makkajo‘xori, o‘sishi, rivojlanish, tuproq namligi, fenologik va biometrik, hosildorlik, ko‘chat qalinligi.

Аннотация. В этой статье были приведены данные об оптимальных процедурах орошения, сроках и количестве сортов растений и урожайности, основанные на агротехнологии капельного орошения сортов кукурузы в условиях слабозасоленных луговых аллювиальных почв Бухарской области.

Ключевые слова: кукуруза, капельное орошение, влажность почвы, норма полива, урожайность.

Abstract. In this article, data on optimal irrigation procedures, terms and numbers of plant varieties and yield based on The Agrotechnology of drip irrigation of corn varieties in the conditions of weakly saline grassland alluvial soils of Bukhara region were mentioned.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11- dekabrda PQ-4919-son “Qishloq xo‘jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida tobora kuchayib borayotgan suv taqchilligi hamda suv resurslariga bo‘lgan talabning o‘sib borishi sharoitida qishloq xo‘jaligida suvdan foydalanish samaradorligini keskin oshirish vazifalari belgilangan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PQ-307-son 2022-2026-yillarda “O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorining 7-ilovasida “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti, 25-xatboshida Buxoro vohasining sho‘rlangan va sho‘rlanishga moyil yerlari sharoitida g‘o‘za, makkajo‘xori va soya o‘simliklarini yetishtirishda suv tejamkor texnologiyasini ishlab chiqish va ishlab chiqarishga joriy etish vazifalari belgilangan.

Tadqiqot ob‘ekti. Buxoro viloyatining kuchsiz sho‘rlanishga mansub, o‘tloqi allyuvial tuproqlari, egatlab va tomchilatib sug‘orish usullari, asosiy ekin sifatida makkajo‘xorining O‘zbekiston-601, NS-6010 navlari olingan.

Tadqiqot natijalari. Buxoro viloyati, Buxoro tumani “Zarif ota” fermer xo‘jaligi allyuvial tuproqlari sharoitida sizot suvlar satxi va uning minerallashganlik holati bo‘yicha ma‘lumotlarni tahlil qilib ko‘radigan bo‘lsak, avvalombor bizga ma‘lumki o‘simlikning ildiz tizimi sizot suvlarga qancha yaqinlashgan sarin o‘sha faol qatlamda tuzlarning to‘planish miqdori shuncha ortadi, va tuproqlarning yuza qatlamida tuzlarning to‘planishi ortib sho‘rlanish ham ortishi yuzaga keladi. Tadqiqotlar olib borilgan tajriba dalasida makkajo‘xori navlari ekilgan dala sizot suvlari sug‘orishlar o‘tkazilgan ChDNS ga nisbatan 70-75-70% sug‘orish oldi tuproq namligi 0-70 qatlamda amalga oshirilgan makkajo‘xorining “O‘zbekiston-601” navi ekilganda Cl ioni 0,259, gidrokorbanot 0,236, sulfat 0,990g/l , jami quruq qoldiq bo‘yicha 2,921 ga teng bo‘ldi. Bu ma‘lumotlar vegetatsiya davri boshida aniqlangan bo‘lib, amal davri oxiriga kelib bu ma‘lumotlar quyidagicha bo‘ldi, 0,251, 0,299, 0,952 quruq qoldiq miqdori 3,388 ga teng bo‘ldi va Cl ioni miqdori 0,008 ga kamaydi hamda quruq qoldiq bo‘yicha +,0467 ga ortishi kuzatildi. Tomchilatib sug‘orilgan 5-variant sug‘orish oldi tuproq namliklariga mos ravishda amal davri oxirini tahlil qiladigan bo‘lsak Cl ioni 0,015, quruq qoldiq miqdori +0,272 ortganligi tajriba kuzatishlarida aniqlandi. Tajribaning 6-variantini tahlil qiladigan bo‘lsak tajribada aniqlangan ma‘lumotlar Cl ning miqdori 0,010 kamayganligi va quruq qoldiq hisobida 0,270 organligi aniqlandi. Tajribaning 7-variantida vegetatsiya ohiriga kelib, Cl miqdori 0,009 miqdori kamaygan bo‘lib, quruq qoldiq bo‘yicha 0,459 ortganligi aniqlandi. 8-variantda Cl miqdori 0,009 kamayishi kuzatilgan, quruq qoldiq bo‘yicha esa 0,445 ga teng bo‘lganligi olib borilgan tadqiqotlarda jadvaldagi ma‘lumotlar asoslab o‘rganilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi PF-6024-son “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasi to‘g‘risida” gi farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 17-iyundagi PF-5742-son “Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PQ-307-son “2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘riida”gi qarori.
4. [Khamidov, M., Khamraev, K., Azizov, S., Akhmedjanova, G.](#) Water saving technology for leaching salinity of irrigated lands: A case study from bukhara region of Uzbekistan. [Journal of Critical Reviewsthis link is disabled](#), 2020, 7(1), str. 499–509.
5. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
6. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
7. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
8. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
9. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.